

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**BRUNA VITÓRIA DA SILVA FERNANDES
JOSÉ MARIANO DA SILVA NETO
VICTORIA GABRIELY DOS SANTOS RODRIGUES**

**A INFLUÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS NA SAÚDE MENTAL DOS
PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO
DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN**

**EXTREMOZ/RN
2024**

BRUNA VITÓRIA DA SILVA FERNANDES
JOSÉ MARIANO DA SILVA NETO
VICTORIA GABRIELY DOS SANTOS RODRIGUES

A INFLUÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS NA SAÚDE MENTAL DOS
PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS, DE ENSINO MÉDIO,
DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Administração na escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientadora: Prof^a. Amanda Merici O. do N.
Herculano
Coorientadora: Prof^a Dra. Mariana Soares Pires
Melo

EXTREMOZ/RN
2024

BRUNA VITÓRIA DA SILVA FERNANDES
JOSÉ MARIANO DA SILVA NETO
VICTORIA GABRIELY DOS SANTOS RODRIGUES

A INFLUÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS NA SAÚDE MENTAL DOS
PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS, DE ENSINO MÉDIO,
DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientadora: Prof^ª. Amanda Merici O. do N.
Herculano

Coorientadora: Prof^ª Dra. Mariana Soares Pires
Melo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
14/12/2024, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Amanda de Merici Oscar do N. Herculano – Presidente
Centro de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Dra. Mariana Soares Pires Melo – Examinadora
Centro de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Jean Fernandes Gomes – Examinador
Centro de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho primeiramente a nós mesmos e nossa união, perseverança e dedicação, que sem isto, não seria possível a finalização de um trabalho de suma importância em nossa vida. Às pessoas que nos deram o apoio necessário, também dedicamos este trabalho, às nossas orientadoras que estiveram conosco todo o tempo nos dando as orientações e apoio ao nosso trabalho. Dedicamos este trabalho aos partícipes da pesquisa, que foram de suma importância para nós. Aos professores parceiros que nos deram o apoio e conselhos quando necessário, aos nossos familiares que acompanharam e torceram por nós e aos amigos que sempre estiveram presente.

“Cuidar da saúde mental dos professores é primordial para que a educação evolua, pois se eles desanimarem, o futuro de todos nós estará comprometido e o mundo ficará muito pior. Esse processo pelo qual estamos passando é inegavelmente transformador.”

~Wendy Segantim

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	7
2. METODOLOGIA.....	9
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	10
3.1 Gestão de Pessoas em Contexto Educacional.....	10
3.1.1 Gestão de Pessoas nas Escolas.....	10
3.1.2 Gestão de Pessoas nas Escolas Públicas.....	11
3.2 Saúde Mental e Trabalho Docente.....	12
3.2.1 Saúde dos Professores no Brasil.....	12
3.2.2 Professores no Rio Grande do Norte.....	12
3.3 Relação entre a Gestão de Pessoas e a Saúde Mental dos Docentes.....	13
3.3.1 Impactos da Gestão de Pessoas na Saúde Mental.....	13
3.3.2 Suporte Institucional e Bem-Estar Psicológico.....	14
3.3.3 Barreiras entre Políticas de Gestão e Experiência Docente.....	15
3.4 Desafios da Gestão de Pessoas nas Escolas.....	16
3.4.1 Reconhecimento e Valorização dos Profissionais.....	16
3.4.2 Desigualdade de Recursos e Suporte para os Docentes.....	17
3.5 Estresse Ocupacional e suas Implicações na Educação.....	17
3.5.1 Estresse Ocupacional.....	17
3.5.2 Estresse nos Profissionais de Ensino.....	18
3.6 Ambiente Escolar e Clima Organizacional.....	19
3.6.1 Clima Organizacional.....	19
3.6.2 Gestão Escolar.....	19
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	20
4.1 QUESTIONÁRIOS DOS GESTORES.....	21
4.2 QUESTIONÁRIOS DOS PROFESSORES.....	27
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	32
6. REFERÊNCIAS.....	34

TÍTULO

Gestão de Pessoas e Saúde Mental de Professores do Ensino Médio em Extremoz/RN

RESUMO

Este estudo teve como objetivo compreender como a gestão de pessoas influencia a saúde mental dos professores das escolas públicas estaduais de ensino médio no município de Extremoz/RN. A pesquisa abordou o impacto das condições de trabalho no bem-estar dos docentes, a relação entre práticas de gestão e motivação profissional, além da percepção dos professores sobre o suporte psicológico oferecido pelas instituições. Ao longo do trabalho, buscou-se evidenciar a relevância de uma gestão estratégica e humanizada no ambiente escolar, refletindo sobre seu papel no equilíbrio emocional e na valorização dos profissionais da educação.

Palavras-chave: Gestão de pessoas; saúde mental; professores; educação pública; motivação; condições de trabalho; bem-estar profissional; ambiente escolar; suporte psicológico; gestão escolar.

1 INTRODUÇÃO

A gestão de pessoas é um pilar fundamental nas organizações, ela desempenha um papel crucial na otimização do capital humano, ou seja, no conjunto de conhecimentos, competências, habilidades e experiências de um trabalhador. Ao adotar práticas eficazes, essa área estratégica busca criar um ambiente de trabalho que valorize o bem-estar e o desenvolvimento dos profissionais, promovendo a produtividade, a inovação e a retenção de talentos. Chiavenato (2014) ressalta a importância de uma gestão de pessoas eficaz para maximizar o potencial humano nas organizações. Ao aliar os objetivos pessoais com os objetivos organizacionais, a gestão de pessoas contribui para a construção de equipes mais produtivas e motivadas, capazes de superar desafios e alcançar bons resultados. Além disso, ao investir no desenvolvimento de seus colaboradores, as organizações demonstram seu compromisso com o crescimento profissional e pessoal, fortalecendo a cultura organizacional e a reputação da empresa.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), “a saúde mental é definida como um estado de bem-estar em que o indivíduo se sente bem consigo mesmo e é capaz de lidar com as demandas da vida” (World Health Organization, 2022). Essa definição, apresentada no documento 'Mental Health', demonstra a importância da saúde mental para a qualidade de vida e o desempenho profissional. Manter um equilíbrio adequado na saúde mental é essencial para motivar os colaboradores a desempenharem suas respectivas funções de forma eficiente e satisfatória, sendo então, fundamental para o sucesso de uma instituição.

Nesse contexto, podemos pensar a gestão de pessoas e a saúde mental também no ambiente escolar, entendendo que uma boa gestão de pessoas é fundamental para cuidar do bem-estar dos professores e garantir a qualidade do ensino. Assim como em outras organizações, práticas que valorizem a saúde mental dos educadores e que conectem seus objetivos com os da escola são importantes para mantê-los motivados e engajados. Quando a gestão escolar não funciona bem, isso prejudica diretamente o trabalho dos professores, afetando tanto sua saúde quanto o aprendizado dos alunos.

A má gestão escolar impacta diretamente a qualidade do ensino, sobrecarregando os professores e comprometendo sua saúde mental. A ausência de recursos pedagógicos adequados e a crescente demanda por qualificação profissional, sem o devido reconhecimento ou remuneração, aumentam a jornada de trabalho dos docentes e prejudicam seu bem-estar. Nesse sentido:

A administração escolar não fornece os meios pedagógicos necessários à realização das tarefas, cada vez mais complexas. Os professores são compelidos a buscar, então, por seus próprios meios, formas de requalificação que se traduzem em aumento não reconhecido e não remunerado da jornada de trabalho.(GASPARINI, BARRETO E ASSUNÇÃO,2005, p.1)

Sendo assim, rotinas intensivas, falta de suporte psicossocial, salários muitas vezes considerados incompatíveis e toda a precarização das condições de trabalho, trazem sequelas à saúde mental dos professores. Um estudo do IPEC (2023) revela que 71% dos docentes sofrem de estresse excessivo, o que reforça mais ainda o descuido com os profissionais da educação, que

reflete diretamente na sua performance dentro de sala de aula e, conseqüentemente, no desempenho dos alunos.

O presente artigo busca **analisar a influência da gestão de pessoas na saúde mental dos docentes no ambiente de trabalho**, com o intuito de abordar o bem-estar dos colaboradores e a eficiência organizacional. Para alcançar este objetivo, a pesquisa buscará suprir os seguintes objetivos específicos: medir o nível de satisfação profissional dos professores com base nas condições de trabalho; analisar a relação entre gestão de pessoas e a saúde mental dos professores; e investigar a percepção dos professores em relação ao suporte psicológico oferecido pelas instituições.

A pesquisa foi realizada em quatro escolas públicas estaduais de ensino médio no município de Extremoz/RN. Por meio de uma abordagem quantitativa, foram aplicados questionários online (Google Forms) aos professores e gestores dessas instituições, permitindo coletar dados sobre a saúde mental dos docentes e as condições de trabalho que enfrentam. Essa metodologia, fundamentada em revisão bibliográfica e pesquisa de campo, possibilitou identificar fatores de risco e níveis de satisfação relacionados ao ambiente escolar.

A presente pesquisa justifica-se pela crescente preocupação com a saúde mental dos professores e pelo reconhecimento da importância da gestão de pessoas como fator crucial para o bem-estar no trabalho. Diante da precarização do trabalho docente e da falta de políticas públicas que valorizem a profissão, torna-se urgente investigar a relação entre a gestão de pessoas e a saúde mental dos professores em escolas públicas de ensino médio. Compreender essa relação contribuirá para a elaboração de estratégias de gestão mais humanizadas e para a promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis, impactando diretamente na qualidade do ensino e na aprendizagem dos estudantes.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa partiu de uma revisão bibliográfica com o objetivo de investigar a relação entre as práticas de gestão de pessoas e a saúde mental dos professores de ensino médio das escolas públicas estaduais do

município de Extremoz/RN, partindo da justificativa de que o ambiente de trabalho impacta significativamente a saúde mental dos indivíduos. Busca-se compreender como as políticas e práticas de gestão influenciam o bem-estar psicológico dos docentes e medir seu nível de satisfação com o ambiente de trabalho. Para isso, será adotada uma abordagem quantitativa, conforme definido por Gil (2002), permitindo a coleta de dados numéricos e análises estatísticas para identificar esses fatores.

Quanto às técnicas de pesquisa empregadas, de acordo com Marconi e Lakatos (2003), esta pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa de campo, quantitativo-descritiva. A pesquisa de campo, para os autores, é aquela que visa obter informações a respeito de um óbice, o qual se busca uma resposta, hipótese ou se queira comprovar uma tese. O que principalmente faz a caracterização desta pesquisa como pesquisa de campo, é o levantamento de dados sobre a gestão de pessoas (campo) e como isso influencia na saúde mental dos docentes. Para o levantamento dos dados, uma coleta com uma certa população. A população da pesquisa inclui professores e gestores de quatro instituições de ensino médio da região, realizada por meio de um questionário online, utilizando o Google Forms.

A escolha de questionários via plataformas digitais, se justifica por causa da aptidão aos respondentes e na possibilidade da automação de dados e para a tabulação de tais dados, facilitando assim os resultados da pesquisa e diminuindo a margem de erros na coleta de dados. Segundo Cooper (2000, p. 02) "Os questionários digitais têm o potencial de revolucionar a forma como realizamos pesquisas, oferecendo maior flexibilidade, velocidade e eficiência.".

Este questionário foi realizado com base nos princípios éticos que regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos. nesta pesquisa garantimos o total anonimato e confidência dos entrevistados; ausência de prejuízo ou risco para os participantes e respeito e autonomia dos partícipes.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 GESTÃO DE PESSOAS EM CONTEXTO EDUCACIONAL

3.1.1 Gestão de pessoas nas escolas.

A gestão de pessoas é um instrumento de suma importância em todos os tipos de organizações e instituições, incluindo instituições de ensino. Esta ferramenta é importante para organizar os recursos humanos. Segundo Chiavenato (2014, p. 11), Gestão de Pessoas é um: “Conjunto integrado de atividades de especialistas e gestores como agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas, no sentido de proporcionar competências e competitividade à organização”.

No contexto educacional, a gestão de pessoas é crucial visto que organiza e cria um ambiente de produtividade e harmonia entre os alunos e docentes. Segundo Perrenoud (1993), a gestão de pessoas na educação é essencial para desenvolver uma cultura de colaboração, respeito e apoio mútuo entre os membros da comunidade escolar. Desta forma, esta ferramenta permite os seguintes benefícios ao âmbito educacional: Desenvolver competências dos professores e funcionários; Fomentar um ambiente de trabalho colaborativo e Promover o bem-estar físico e mental dos professores e alunos.

3.1.2 Gestão de pessoas nas escolas públicas.

O gerenciamento de pessoas na educação pública é indispensável. Conforme Day et al. (2009) A gestão de pessoas em escolas públicas é fundamental para criar um ambiente de liderança eficaz. Isso requer que os líderes priorizem a motivação e o engajamento dos professores, além de criar oportunidades para o desenvolvimento profissional contínuo. Logo, as instituições públicas de ensino médio do município de Extremoz/RN não são diferentes. É crucial a importância de programas que cuidem do bem-estar e saúde mental dos docentes, haja vista serem cruciais para as escolas, visto que são eles os educadores dos alunos. Ademais, existem diversos problemas e desafios em relação a educação pública como afirma Pantoja, Camões e Berger (2010) A gestão de pessoas em escolas públicas é afetada pela instabilidade política e administrativa, o que gera insegurança e desmotivação entre os funcionários. em virtude disto, as escolas públicas enfrentam diversos desafios, e como consequências temos diversos fatores como: insegurança e estresse aos funcionários, descoordenação das equipes para a gestão, o

prejuízo na qualidade de ensino aos alunos e uma desigualdade educacional para a sociedade.

Os docentes, em grande maioria, são afetados por estas e outras consequências de uma má gestão nas escolas, segundo Pantoja, Camões e Berger (2010), A falta de apoio e recursos para os professores pode levar à sobrecarga de trabalho e ao estresse. Devido a tantos empecilhos relacionados aos docentes, diversos têm problemas.

3.2 SAÚDE MENTAL E TRABALHO DOCENTE

3.2.1 Saúde dos professores no Brasil

Segundo livro *Trabalho e Saúde dos Professores: uma ambiguidade resolver – ou o desafio da intervenção* (2018, p.35) “Falar sobre a relação entre o trabalho e a saúde dos professores não é tarefa fácil.” Este é um quadro que vem a cada dia e vem se tornando uma preocupação. A caracterização desta profissão exige uma alta demanda cognitiva, emocional e física, o que leva na maior parte ao estresse, sobrecarga, ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos. Além disso, a falta de apoio institucional, conflitos com pais e alunos e a falta de recursos e investimento do governo à esta profissão agrava mais este quadro.

Foi o caso, por exemplo, da reportagem do jornal Folha de São Paulo de 08 de novembro de 2014, que apontou o preocupante aumento de 301% (entre 2012 e 2014) nos casos de professores que recorreram à justiça em busca de licença médica. De igual maneira, em reportagem de 24 de março de 2016, o jornal O Estado de São Paulo apresentou dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação segundo os quais o estado de São Paulo teria concedido 136 mil afastamentos médicos a professores em 2015, sendo 27% deles por transtornos mentais e comportamentais.

3.2.1 Professores no Rio Grande do Norte

Declarado o país mais ansioso do mundo pela OMS (Organização Mundial de Saúde) no Brasil, cerca de 9,3% da população do país sofre de

problemas de ansiedade. Os Professores do Rio Grande do Norte, também fazem parte desta população adoecida. também enfrentam diversos desafios, segundo uma matéria do diário do RN,

“Os estudos têm mostrado que as principais necessidades de afastamento para tratamento de saúde dos professores são os transtornos mentais. Quando olhávamos esses estudos há cinco anos, eles apontavam prevalência maior de adoecimento vocal. Mas isso está mudando. Hoje os transtornos mentais já têm assumido a primeira posição em causa de afastamento de professores das salas de aula”, disse Jefferson Peixoto da Silva, tecnologista da Fundacentro.

Isto dá ênfase à urgência de um quadro que vem se precarizando conforme o tempo. Docentes de todas as escolas passam por dificuldades em todas as escolas. Segundo a pesquisa “Prevalência reduzida de ansiedade entre professores: impacto das práticas preventivas em saúde mental em uma escola pública de Mossoró, RN– um estudo quantitativo (fevereiro de 2024)”. A maioria dos professores (65,8%) apresentou níveis de ansiedade mínima, 23,7% dos professores apresentaram ansiedade leve, 7,9% dos professores apresentaram ansiedade moderada e 2,6% dos professores apresentaram ansiedade grave.

3.3 RELAÇÃO ENTRE A GESTÃO DE PESSOAS E A SAÚDE MENTAL DOS DOCENTES

3.3.1 Impactos da Gestão de Pessoas na Saúde Mental dos Professores

A gestão de pessoas é um elemento crucial na promoção de um ambiente de trabalho saudável, especialmente no contexto escolar, onde os professores frequentemente enfrentam altos níveis de estresse e desafios emocionais, que impactam diretamente na sua saúde mental. Santos e Medeiros (2014), reforçaram que as condições de trabalho desfavoráveis, como por exemplo o excesso de carga horária e falta de autonomia, podem vir a gerar estresse e desgaste emocional nos trabalhadores, aumentando o risco de desenvolvimento de transtornos psicológicos e psicopatológicos.

No âmbito das escolas públicas estaduais, a saúde mental dos docentes está diretamente relacionada à forma como a gestão de pessoas é conduzida dentro das escolas, impactando sua motivação, desempenho e qualidade de vida. Oliveira (2009), constata que o trabalho do professor na rede pública é agravado pelo ambiente, evidenciado a partir do excessivo número de licenças médicas e dos relatos dos professores que colaboraram para o estudo. Grande parte dos docentes demonstra insatisfação, frustração, vergonha e sentem-se injustiçados em relação ao salário, em meio a outras condições.

“O excesso de atividades, aliado às condições de trabalho precárias e à falta de reconhecimento profissional, tem levado os professores a enfrentarem altos níveis de estresse e esgotamento emocional, impactando negativamente sua saúde mental e desempenho no ambiente escolar.” (Araújo et al., 2009).

A principal finalidade do ensino e do papel do professor é colaborar na formação de um cidadão crítico e reflexivo, que se perceba como protagonista de sua própria história e que tenha a capacidade de atuar de maneira transformadora na sociedade. No entanto, alcançar esse objetivo no contexto do trabalho docente tem se tornado uma tarefa desafiadora, especialmente para aqueles envolvidos na educação. A falta de recursos adequados, a ausência de ambientes de trabalho acolhedores, as diversas formas de violência – seja física, moral ou psicológica –, a falta de envolvimento da família com a escola e o desinteresse do poder público são apenas alguns dos obstáculos que afetam as expectativas e a satisfação profissional dos professores. De acordo com Saviani (2003), espera-se que o docente auxilie os alunos a desenvolver um método de análise da realidade social, permitindo-lhes refletir sobre as diferentes realidades com o intuito de transformá-las.

3.3.2 Suporte Institucional e Bem-Estar Psicológico

O suporte institucional, compreendido como o conjunto de ações e políticas que visam promover o bem-estar dos colaboradores, é um fator determinante para a saúde mental dos profissionais da educação. Ao

proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável e acolhedor, as instituições escolares contribuem para a redução do estresse, do burnout e para o aumento da satisfação profissional dos docentes, o que, por sua vez, impacta positivamente na qualidade do ensino e no aprendizado dos alunos. Ele emerge como um fator determinante para a ascensão dos profissionais na sua área, especialmente em contextos escolares públicos, caracterizados por demandas complexas e recursos limitados. Eisenberger (1986), levantou a hipótese de que a percepção de apoio da organização está positivamente associada ao comprometimento organizacional e à satisfação no trabalho, elementos cruciais para o bem-estar psicológico. Essa relação demonstra a importância de um ambiente de trabalho que promova o desenvolvimento profissional e pessoal dos docentes, minimizando os impactos negativos do estresse ocupacional.

O apoio psicológico contínuo, seja através de acompanhamento individual ou de grupos de apoio, é fundamental para reduzir o estresse e fortalecer a resiliência dos educadores. Como aponta Silva e Oliveira (2019), o suporte psicológico emerge como um fator crucial na redução dos níveis de estresse e burnout, condições cada vez mais comuns entre os profissionais da educação.

Além disso, a implementação de políticas institucionais que promovam o autocuidado e reconheçam as dificuldades enfrentadas pelos professores no dia a dia é essencial para o bem-estar docente. Programas de mentoria, oficinas de gestão do estresse e espaços de escuta, por exemplo, podem contribuir para a criação de um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo. De acordo com Chiavenato (2014), um ambiente de trabalho que valoriza a diversidade, promove a flexibilidade e oferece oportunidades de desenvolvimento profissional também é fundamental para o bem-estar profissional. Ao se sentirem valorizados e parte de uma comunidade, os professores tendem a ser mais engajados e motivados, o que, por sua vez, beneficia a qualidade do ensino e a aprendizagem dos estudantes.

3.3.3 Barreira entre as Políticas de Gestão de Pessoas e a Experiência Docente

Chiavenato (2014) enfatiza a importância de integrar os objetivos organizacionais com as necessidades individuais dos colaboradores. No contexto escolar, essa premissa se revela crucial para otimizar o desempenho docente. Ao implementar políticas de gestão de pessoas que promovam o desenvolvimento profissional e a satisfação no trabalho, as escolas podem proporcionar um ambiente que estimule a criatividade, a inovação e a busca por melhores resultados em sala de aula.

O Instituto Península (IP), em 2021 ouviu mais de 1.100 educadores de diferentes partes do Brasil, trazendo à tona uma realidade preocupante e contraditória ao ideal da gestão de pessoas: 77% dos professores se sentem desvalorizados pela sociedade, enquanto 74% apontam a falta de respeito por parte da comunidade. Esses dados evidenciam uma insatisfação profunda, que não se restringe apenas à percepção externa, mas também à falta de reconhecimento dentro das próprias instituições de ensino. Isso levanta a importante questão de saber se as políticas de gestão de pessoas adotadas nas escolas realmente incentivam e apoiam esses profissionais, ou se ainda estamos longe de oferecer o suporte e a valorização adequados para que possam desempenhar seu papel transformador na sociedade de forma plena.

3.4 DESAFIOS DA GESTÃO DE PESSOAS NAS ESCOLAS

3.4.1 Reconhecimento e Valorização dos Profissionais da Educação

Segundo Gatti e Barretto (2009), a valorização dos professores envolve aspectos importantes como: salários adequados, autonomia no trabalho, segurança no ambiente escolar, qualidade de vida e reconhecimento por parte das famílias, alunos, poder público e da própria categoria. Esse reconhecimento, conforme aponta Fernet (2013), é essencial para valorizar as conquistas dos educadores, respeitar suas competências e reconhecer as contribuições que fazem para o aprendizado dos alunos. Quando os professores se sentem valorizados, tendem a ser mais engajados, satisfeitos com a profissão e motivados. Além disso, esse reconhecimento ajuda a reduzir o estresse no trabalho e promove uma sensação de realização, favorecendo a saúde mental e o comprometimento com o ensino.

Por outro lado, Forgiarini (2007) ressalta que a evasão escolar também pode estar ligada à falta de reconhecimento do esforço dos professores em enfrentar desafios como violência, desemprego e baixa autoestima dos alunos. Esses fatores não apenas impactam o desempenho dos estudantes, mas também geram desmotivação nos educadores, que muitas vezes não encontram respaldo ou valorização pelo trabalho desenvolvido. Quando há um reconhecimento efetivo, mesmo diante de situações adversas, os professores tendem a se sentir mais fortalecidos para superar tais dificuldades, renovando seu compromisso com o ensino e sua motivação profissional.

3.4.2 Desigualdade de recursos e suporte para os Docentes.

Bencini e Minami (2006) apontam que a desmotivação dos professores pode estar diretamente relacionada às condições precárias de infraestrutura presentes em muitas escolas públicas. A ausência de recursos básicos, como projetores, aparelhos de DVD, data shows e até mesmo materiais simples, como: piloto ou giz branco para quadro, inviabilizam a aplicação de metodologias mais dinâmicas e eficazes, reduzindo o potencial de inovação pedagógica a uma ideia distante e utópica.

Complementando a ideia, Nóvoa (1992) enfatiza que o papel do docente vai além de transmitir conhecimento; ele é responsável por construir a base necessária para o desenvolvimento humano e técnico-científico dos alunos. No entanto, essa tarefa é comprometida pelas diversas carências e desigualdades estruturais que afetam o ambiente escolar no Brasil, dificultando o pleno exercício da docência.

3.5 ESTRESSE OCUPACIONAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO

3.5.1 Estresse ocupacional

O estresse no trabalho é um tema amplamente discutido porque afeta diretamente a saúde das pessoas e o funcionamento das empresas. Basicamente, ele acontece quando as demandas e pressões do ambiente profissional são maiores do que a pessoa consegue lidar como já apontava Selye (1936). Esse desequilíbrio pode impactar não só o bem-estar físico e

mental, mas também a produtividade e a qualidade de vida de quem vive essa situação.

Lazarus e Folkman (1984) explicam que o estresse surge da interação entre o que está ao redor da pessoa e como ela reage a isso. Fatores internos, como as características de cada um e sua forma de enfrentar desafios, e fatores externos, como o ambiente de trabalho ou as relações com colegas, entram nessa equação. No dia a dia, isso pode se traduzir em tarefas demais, falta de controle sobre o que se faz, pressão por resultados, conflitos no trabalho e pouco apoio por parte da organização. Se, além disso, faltar suporte social, os efeitos podem ser ainda mais pesados, levando a quadros de ansiedade, depressão e até à síndrome de burnout.

Por fim, o estresse ocupacional não prejudica só as pessoas, mas também as empresas. Como aponta Dejours (1988), quando as condições de trabalho são precárias e a pressão por resultados é alta, as pessoas podem se sentir insatisfeitas e desmotivadas, o que compromete a qualidade e a eficiência do trabalho.

3.5.2 Estresse nos profissionais de ensino

O burnout, ou esgotamento profissional, é uma das principais “forças negativas” que prejudicam a vida dos professores. Segundo uma pesquisa feita por Sann (2003), foi revelado que 25% dos professores alemães apresentam níveis críticos de burnout, enquanto 60% das mulheres e 40% dos homens relataram sintomas físicos ligados a esse esgotamento, o que causa o impacto profundo dessa condição na saúde mental e física desses profissionais.

Kyriacou (1988) fala que o estresse do professor surge da percepção de que as demandas do trabalho ameaçam seu bem-estar, sua autoestima e seu valor pessoal. Quando os professores sentem que não conseguem atender as expectativas e/ou exigências impostas, isso resulta em emoções difíceis como tensão, frustração, ansiedade, irritação e às vezes até depressão.

No Brasil, a situação dos professores é ainda mais desafiadora, segundo Lima (1998). Os salários baixos, condições precárias de trabalho, excesso de burocracia, turmas superlotadas, falta de preparo para lidar com problemas emergentes e comportamentos inadequados de alunos são alguns dos fatores

que contribuem para esse estresse. Além disso, os professores enfrentam pressões como prazos curtos, demandas de pais e problemas pessoais que muitas vezes se acumulam, dificultando ainda mais sua profissão. Esses fatores não afetam só a saúde e o bem estar dos professores, mas também interferem na qualidade da educação que eles podem oferecer.

3.6 Ambiente Escolar e Clima Organizacional

3.6.1 Clima Organizacional

O clima organizacional é um dos melhores métodos para o bom funcionamento de qualquer organização. Ele precisa estar alinhado às características da organização e de seus funcionários, já que influencia, direta ou indiretamente, o desempenho das tarefas e o bem estar de quem trabalha ali. Ele está diretamente ligado à motivação dos funcionários para desempenharem suas funções.

Quando um colaborador demonstra desconforto com suas tarefas, é papel do gestor estar atento e buscar entender o que está acontecendo na organização. Um ambiente que respeita as individualidades tende a ser mais produtivo, eficiente e agradável para se trabalhar.

Segundo Pereira (2006, p. 26), um clima saudável beneficia todos os envolvidos, desde os colaboradores até os clientes. Além disso, quando a instituição é transparente sobre sua situação, os funcionários se sentem mais motivados e valorizados. Isso ajuda a criar um ambiente mais habitável, que impacta diretamente a qualidade de vida no trabalho.

3.6.2 Gestão Escolar

Rodrigues (2012) fala que o gestor escolar tem um papel essencial no sucesso ou no fracasso de uma escola. Isso mostra o quanto é importante escolher alguém com um perfil que se encaixe nas características específicas da instituição, levando em conta aspectos como ambiente e a área de atuação. Para ele, investir na capacitação é indispensável. Uma equipe bem preparada consegue construir relações mais produtivas, o que reflete positivamente na qualidade do ensino e na convivência. Além disso, ele destaca que a gestão

escolar exige inovação e estratégias práticas para enfrentar os desafios do dia a dia. Porém, o gestor precisa reconhecer sua importância na escola e saber motivar a equipe.

Por fim, Agostini (2010) conclui que a evolução de uma gestão escolar está diretamente ligada ao desenvolvimento das pessoas que fazem parte dela. Um bom gestor valoriza sua equipe, incentiva a comunicação e demonstra confiança no trabalho de cada profissional. Esse "equilíbrio" é o que cria um ambiente mais habitável e produtivo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os questionários foram aplicados nas escolas públicas de Ensino Médio localizadas no município de Extremoz/RN, como parte da pesquisa que busca compreender a influência da gestão de pessoas na saúde mental dos professores e na qualidade da educação. A aplicação foi realizada de forma online, utilizando uma plataforma digital para facilitar o acesso e a participação dos respondentes. Essa metodologia foi escolhida por sua praticidade e pela possibilidade de alcançar um número maior de participantes, mesmo com as limitações de tempo e deslocamento.

Os questionários foram direcionados a dois públicos principais: gestores escolares e professores. O intuito foi captar as percepções de ambos os grupos sobre questões relacionadas ao suporte emocional oferecido pela gestão, a qualidade do ambiente de trabalho e a influência desses fatores no desempenho docente e na qualidade da educação oferecida aos alunos. No total, 3 gestores e 31 professores participaram, fornecendo dados valiosos para a análise.

A construção dos questionários foi guiada pelos objetivos específicos da pesquisa, que incluíram investigar o nível de apoio da gestão, a frequência com que o suporte emocional é oferecido e os impactos dessas práticas na saúde mental dos professores. As perguntas foram elaboradas para serem claras, objetivas e alinhadas ao contexto educacional das escolas públicas de Extremoz. Os resultados obtidos a partir dessa coleta de dados são

apresentados e discutidos nos próximos tópicos, com o intuito de trazer insights sobre a importância de uma gestão eficaz e acolhedora no ambiente escolar.

4.1 Questionário da gestão:

1. Como você classificaria o nível de apoio oferecido pela gestão da escola aos professores?

3 respostas

Na primeira pergunta para os gestores, de “**Como você classifica o nível de apoio oferecido pela gestão da escola aos professores?**” das 3 respostas, **100%** deles responderam que “**bom**”.

2. Em sua opinião, a gestão da escola oferece suporte emocional aos professores?

3 respostas

Na segunda pergunta para a gestão, de **“Em sua opinião a gestão oferece suporte emocional aos professores?”** das 3 respostas,o gráfico mostra que **66,7%** respondeu que **“ocasionalmente”** e **33.3%** respondeu que **“raramente”**.

3. A gestão promove ações voltadas para a saúde mental dos professores, como palestras, workshops ou conversas individuais?

3 respostas

Na terceira pergunta para a gestão das escolas, “**A gestão promove ações voltadas para a saúde mental dos professores, como palestras, workshops ou conversas individuais?**” das 3 respostas, o gráfico mostra que **100%** responderam que “**sim, mas esporadicamente**”.

4. Como você avalia a comunicação entre a gestão da escola e os professores?

3 respostas

Na quarta pergunta para a gestão, “**Como você avalia a comunicação entre a gestão da escola e os professores?**” Das 3 respostas, o gráfico mostra que **66,7%** responderam que “**boa**” e **33,3%** responderam que “**muito boa**”.

5. A gestão incentiva e promove um ambiente colaborativo e de apoio entre os professores?

3 respostas

Na quinta pergunta para a gestão, **“A gestão incentiva e promove um ambiente colaborativo e de apoio entre os professores?”** das 3 perguntas, o gráfico mostra que **100%** responderam que **“sim, sempre”**.

6. Com que frequência a gestão realiza reuniões de feedback para entender as necessidades e preocupações dos professores?

3 respostas

Na sexta pergunta para a gestão, **“Com que frequência a gestão realiza feedback para entender as necessidades e preocupações dos professores?”** das 3 respostas, o gráfico mostra que **66,7%** responderam que **“semestralmente”** e **33,3%** responderam que **“mensalmente”**.

7. Em relação às condições de trabalho, a gestão da escola contribui para minimizar a sobrecarga dos professores?

3 respostas

Na sétima pergunta para a gestão, **“Em relação às condições de trabalho, a gestão da escola contribui para minimizar a sobrecarga dos professores?”** das 3 respostas, o gráfico mostra que **100%** responderam que **“sim, bastante”**.

8. A gestão realiza algum tipo de reconhecimento ou valorização do trabalho dos professores?

3 respostas

Na oitava pergunta para a gestão, **“A gestão realiza algum tipo de reconhecimento do trabalho dos professores?”** das 3 respostas, o gráfico mostra que **66,7%** responderam que **“sim, com frequência”** e **33,3%** respondeu que **“sim, mas raramente”**.

9. Na sua percepção, o clima organizacional da escola contribui para o bem-estar dos professores?

3 respostas

Na nona pergunta para a gestão, “**Na sua percepção, o clima organizacional da escola contribui para o bem-estar dos professores?**” das 3 respostas, o gráfico mostra que **33,3%** respondeu que “**sim, muito**”, **33,3%** responderam que “**parcialmente**” e **33,3%** responderam que “**não**”

10. Em relação ao seu bem-estar mental, como você avalia o impacto do seu trabalho na gestão escolar?

3 respostas

Na décima pergunta para a gestão, “**Em relação ao seu bem-estar mental, como você avalia o impacto do seu trabalho na gestão escolar?**” das 3 respostas, o gráfico mostra que **100%** responderam que “**positivo**”.

11. Em relação ao seu bem-estar mental e psicológico, como você avalia o suporte da secretária estadual de educação?

3 respostas

Na décima primeira e última pergunta para a gestão, “**Em relação ao seu bem-estar mental e psicológico e como você avalia o suporte da secretaria estadual de educação?**” das 3 respostas, o gráfico mostra que **100%** respondeu que “**não**”.

4.2 Questionário dos professores:

1. Como você avalia o suporte oferecido pela gestão para lidar com demandas emocionais e psicológicas no ambiente de trabalho?

31 respostas

Na primeira pergunta para os professores: “**Como você avalia o suporte pela gestão para lidar com demandas emocionais e psicológicas no ambiente de trabalho?**” das 31 respostas, o gráfico mostra que **35,5%** responderam que “**muito insatisfeito**”, **9,7%** responderam que “**insatisfeito**”,

35,5% responderam que **“neutro”**, **9,7%** responderam que **“satisfeito”** e **9,7%** responderam que **“muito satisfeito”**.

2. A gestão da escola está atenta ao seu bem-estar e à sua saúde mental?

31 respostas

Na segunda pergunta para os professores, **“A gestão da escola está atenta ao seu bem-estar e à sua saúde mental?”**, das 31 respostas, o gráfico mostra que **38,7%** responderam que **“nunca”**, **29%** responderam que **“raramente”**, **9,7%** responderam que **“às vezes”**, **16,1%** responderam que **“frequentemente”** e **6,5%** responderam que **“sempre”**.

3. Como você classifica a carga de trabalho atribuída pela gestão?

31 respostas

Na terceira pergunta aos docentes, **“Como você classifica a carga de trabalho atribuída pela gestão?”**, das 31 respostas, o gráfico mostra que **25,8%** responderam que **“muito acima do que considero adequado”**, **12,9%** responderam que **“acima do adequado”**, **54,8%** responderam que **“adequada”** e **6,5%** responderam que **“abaixo do adequado”**.

4. Você sente que a gestão da escola valoriza seu trabalho e esforço?

31 respostas

Na quarta pergunta aos professores, **“Você sente que a gestão da escola valoriza seu trabalho e esforço?”**, das 31 respostas, o gráfico mostra que **35,5%** responderam que **“nunca”**, **12,9%** responderam que **“raramente”**, **22,6%** responderam que **“às vezes”**, **16,1%** responderam que **“frequentemente”**, e **12,9%** responderam que **“sempre”**.

5. A gestão da escola oferece suporte em caso de conflitos com alunos ou pais?

31 respostas

Na quinta pergunta para os docentes, **“A gestão da escola oferece suporte em caso de conflitos com alunos ou pais?”** das 31 respostas, **9,7%** responderam que **“nunca”**, **19,4%** responderam que **“raramente”**, **19,4%** responderam que **“às vezes”**, **25,8%** responderam que **“frequentemente”** e **25,8%** responderam que **“sempre”**

6. O ambiente de trabalho promovido pela gestão contribui para o seu bem-estar mental?

31 respostas

Na sexta pergunta realizada no formulário para os professores **“O ambiente de trabalho promovido pela gestão contribui para o seu bem-estar mental?”** dos 31 professores, **35,5%** respondeu que **“moderadamente”**, **35,5%** **“consideravelmente”**, **19,4%** **“totalmente”** e **9,7%** **“nada”**.

7. Como você avalia a comunicação entre a gestão e os professores?

31 respostas

Na sétima pergunta realizada no formulário para os professores **“Como você avalia a comunicação entre a gestão e professores?”** dos 31 professores, **45,2%** respondeu que **“satisfatória”**, **29%** **“muito insatisfatória”**, **9,7%** **“neutra”**, **9,7%** **“insatisfatória”** e **6,5%** **“muito insatisfatória”**.

8. A gestão incentiva práticas de autocuidado e saúde mental entre os professores?

31 respostas

Na oitava pergunta para os professores “**A gestão incentiva práticas de autocuidado e saúde mental entre os professores?**” das 31 respostas, o gráfico mostra que **54,8%** responderam que “**nunca**”, **16,1%** responderam que “**raramente**”, **12,9%** “**às vezes**” e **16,1%** responderam “**frequentemente**”.

9. Como você avalia o apoio da gestão em momentos de alta pressão e estresse no ambiente escolar?

31 respostas

Na nona pergunta aos professores, “**Como você avalia o apoio da gestão em momentos de alta pressão e estresse no ambiente escolar?**”, das 31 respostas, o gráfico mostra que **38,7%** responderam que “**muito insatisfeito**”, **3,2%** responderam que “**insatisfeito**”, **35,5%** responderam que “**neutro**”, **12,9%** responderam que “**satisfeito**” e **9,7%** responderam que “**muito satisfeito**”.

10. De modo geral, você sente que a gestão tem um impacto positivo na sua saúde mental?

31 respostas

Na décima e última pergunta aos docentes, “**De modo geral, você sente que a gestão tem um impacto positivo na sua saúde mental?**” das 31 respostas, o gráfico mostra que **35,5%** responderam que “**sim**”, **41,9%** responderam que “**não**” e **22,6%** responderam que “**talvez**”

Os resultados da pesquisa evidenciam de forma clara que a gestão de pessoas exerce um papel fundamental na saúde mental dos professores. As estratégias adotadas pelas instituições de ensino têm um impacto direto no bem-estar dos docentes, influenciando significativamente seus níveis de satisfação e motivação.

É preocupante constatar que os professores, em sua maioria, se mostram insatisfeitos ou neutros em relação às ações implementadas pelas instituições para promover a saúde mental. Essa percepção indica a necessidade urgente de uma revisão das práticas de gestão, com o objetivo de criar um ambiente de trabalho mais saudável e humanizado.

A convergência entre as percepções dos gestores e dos professores quanto à existência de problemas relacionados à saúde mental no ambiente escolar demonstra a necessidade de um esforço conjunto para encontrar soluções eficazes. É fundamental que as instituições invistam em programas de formação continuada para gestores, com o objetivo de capacitá-los a implementar ações que promovam o bem-estar dos docentes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste estudo, conseguimos alcançar nosso objetivo geral e os objetivos específicos. Conseguimos entender como a gestão de pessoas influencia diretamente a saúde mental dos professores de escolas públicas estaduais de ensino médio aqui no município de Extremoz/RN.

Durante a pesquisa, identificamos o nível de satisfação profissional dos professores, mostrando como as condições de trabalho interferem no bem-estar deles. Também analisamos como as práticas de gestão de pessoas podem contribuir para a motivação e o equilíbrio emocional dos docentes. Além disso, investigamos a percepção dos professores sobre o suporte psicológico oferecido pelas escolas, evidenciando pontos que precisam de mais atenção e melhorias.

Os resultados mostram que cuidar da gestão de pessoas é indispensável para garantir a saúde mental e a motivação dos professores. Mais do que isso, reforçam a necessidade de políticas educacionais e ações institucionais que valorizem o bem-estar dos docentes, pois isso reflete diretamente no ambiente escolar e no desempenho dos alunos.

Por fim, esperamos que este trabalho inspire novas ideias e iniciativas que valorizem os professores, reconhecendo o papel essencial que eles têm como pilares de uma educação de qualidade e de transformação social.

REFERÊNCIAS

Livros:

ARAÚJO, T. M. et al. Saúde e trabalho docente. Belo Horizonte, 2009.

ASSIS, M. T. Indicadores de Gestão de Recursos Humanos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005.

BERGAMINI, C. W.; BERALDO, D. G. R. Avaliação de desempenho humano na empresa. São Paulo: Atlas, 2007.

BOHLANDER, G.; SCOTT, S. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. Barueri, SP: Manole, 2014.

COUPER, M. P. Web Surveys: A Review of Issues and Challenges. 2000.

DAY, C.; SAMMONS, P.; GU, Q. The impact of leadership on student outcomes. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2009.

FORGIARINI, S. A. B. Escola Pública: fracasso escolar numa perspectiva histórica. Cascavel, 2007.

FRANÇA, A. C. L. P. Práticas de Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2015.

GATTI, B. A. BARRETTO, E. S. S. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: Unesco, 2009.

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.

GIL, A. C. O Papel do Avaliador. São Paulo: Atlas, 2016.

GOUVEIA, A. B. Valorização do magistério e o novo Fundeb. Brasília, 2021.

LACOMBE, F. J. M. Recursos Humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2005.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2003.

MARRAS, J. P. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2016.

MASLACH, C.; SCHAUFELI, W. B.; LEITER, M. P. Job burnout. Annual Review of Psychology, 2001.

NÓVOA, A. Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

OLIVEIRA, D. A. Trabalho docente: condições e problemas. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

PERRENOUD, P. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação. Lisboa: Dom Quixote, 1993.

REBOUÇAS, F. Violência contra Professor e Aluno. Infoescola, 2010.

SANTOS, A. P.; MEDEIROS, P. Saúde mental e trabalho: uma revisão bibliográfica. Revista de Administração IMED, 2014.

SAVIANI, D. Escola e Democracia. Campinas: Autores Associados, 2003.

Artigos e pesquisas:

ARAÚJO, T. M. et al. Saúde e trabalho docente. Educação em Revista, 2009.

CARISSIMI, V. C. A.; TROJAN, M. R. A valorização do professor no Brasil. Jornal de Políticas Educativas, 2011.

FERNET, C. et al. Predicting Intraindividual Changes in Teacher Burnout. Teaching and Teacher Education, 2012.

<https://diariodorn.com.br/> Acesso em 12 de dezembro de 2024.

<https://fundacaoemann.org.br/noticias/janeiro-branco-como-proteger-a-saude-mental-dos-professores#:~:text=%E2%80%9CCuidar%20da%20sa%C3%BAde%20mental%20dos,estamos%20passando%20%C3%A9%20inegavelmente%20transformador.> Acesso em 12 de dezembro de 2024

PENÍNSULA, Instituto. Valorização da carreira docente. 2021.

SILVA, S. C. F.; OLIVEIRA, A. F. Burnout em professores universitários. Psicologia Escolar e Educacional, 2019.

SILVA-MACAIA, A. A.; FISCHER, F. M. Retorno